

УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В УРОВНЕ КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ

Хаятова Нигина Икромджоновна

Преподаватель Бухарского Государственного Университета,
кафедры «Немецкого и французского языка»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584593>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 24 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Французский язык,
коммуникативная речь,
методика, говорения,
слух, лексика, обучение.

АННОТАЦИЯ

Отличительной чертой современной методики преподавания иностранных языков является стремление максимально приблизить условия учебного процесса к условиям естественной коммуникации. Коммуникативно ориентированное обучение иностранному языку предполагает опору на принципы деятельностной основы обучения, комплексности, функциональности, аутентичности. Учащиеся овладевают языковыми средствами, познавательными и речевыми действиями в процессе решения когнитивных и коммуникативных задач. Методически целесообразным считается взаимосвязанное развитие умений во всех видах речевой деятельности.

Поскольку и в реальном общении, и в процессе обучения отдельные виды речевой деятельности всегда выступают в тесном взаимодействии, методисты пришли к закономерному выводу о перспективности и плодотворности взаимосвязанного обучения :

аудированию, говорению, чтению, письменной речи. Речевая деятельность в качестве системы рассматривается как неотъемлемая и составная часть общей деятельности. При обучении иноязычному общению значимым является как специальное, так и взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, обслуживающим общение. Взаимопроникновение продуктивных и рецептивных элементов в речевых умениях приводит к взаимодополняемости умений,

сформированных в разных видах речевой деятельности. Несмотря на наличие некоторых общих элементов, виды речевой деятельности не определяют развитие друг друга, Каждый из видов вербальной коммуникации своеобразен. Приемы обучения языковым навыкам реализуются в рамках методики обучения видам речевой деятельности. Требования к формируемым при обучении речевым умениям дифференцируются в отношении четырех видов речевой деятельности: говорения, письма, слушания, чтения. Эти формы речевой деятельности различаются, во-первых, по характеру активности. Для слушания и чтения – это внутренняя активность, говорение и письмо - это внешне активные виды

речевой деятельности. Во-вторых, формы речевой деятельности подразделяются на письменные и устные. Фонетические упражнения развивают способность учащихся к сегментации речевого потока. Краткие инструкции способствуют постепенному ознакомлению с различными формами инструкций на французском языке и адаптации детей к внимательному отношению к речи учителя. В результате прослушивания и регулярного повторения учебных клише происходит формирование аудиоопоры для речевой имитации и воспроизведения речевых клише, создается аудиообраз «речевой вежливости» на французском языке, что одновременно оказывает положительное влияние на русскую речь школьников.

Учебные монологические высказывания – клише, которые используются:

- при рассказе о себе, своей семье, о возрасте, внешнем виде, интересах, и роде деятельности членов семьи;
- при описании школы, товарищей, школьного распорядка и т.д.

Использование этого материала позволяет создать аудиоопору и интонационный образ монологической речи, а также познакомить детей с социо-культурными особенностями быта и жизни зарубежных ровесников.

Прослушивание материалов детского фольклора (считалок, детских песен, стихов и т.д.).

Создает звуковую опору для выразительной имитации и устного воспроизведения изучаемых материалов детского фольклора.

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем

формам устной речи тесно взаимосвязано с обучением остальным видам речевой деятельности. Каждый из видов речевой деятельности является основой для развития и совершенствования устно-речевых умений и навыков.

Говорение – устный, продуктивный вид речевой деятельности, в результате которого говорящий непосредственно выражает свои мысли на иностранном языке.

Говорение осуществляется в двух основных формах:

диалога

монолог

Формирование произносительных навыков, навыков интонационного и лексико-грамматического оформления речи в изучаемых ситуациях общения, ознакомление с коммуникативно-речевыми схемами поведения в изучаемых ситуациях общения в семье, школе, в местах отдыха и т.д. – все это составляет обучение технике говорения, которая создает возможность для взаимосвязанного обучения аудированию и говорению как способам устного общения на французском языке.

Обучение говорению на начальном этапе строится с ориентацией на стандартные ситуации общения в семье, в школе, в магазине, на транспорте и т.д. При этом основное внимание уделяется как формированию у школьников представлений о речевой вежливости на французском языке и желания быть вежливым при общении с другими людьми, так и оказанию помощи детям в преодолении речевой застенчивости и развитии у них коммуникабельности.

Обучение говорению в его диалогической форме осуществляется

тремя способами: с использованием диалога-образца, на основе пошагового составления диалога и посредством создания ситуаций общения.

Обучение говорению в диалогической и монологической форме продуктивно осуществлять с опорой на диалог-образец.

1) Работа с диалогом-образцом ориентирована на овладение учащимися образцовыми высказываниями на французском языке, на овладение коммуникативными умениями (реализовать принятые в обществе формы общения, объяснить что-либо, выразить сомнение, отказ, воздействовать на собеседника – дать совет и т.д.), оперирование языковым материалом в диалогической речи, а также на формирование умений составления диалогов по образцу. Происходит одновременное овладение коммуникативными умениями лингвистического оформления высказывания, при таком порядке обучения диалогической речи отрабатываются несколько коммуникативных умений сразу.

Работа с диалогом - образцом может быть представлена в следующих упражнениях :

Прослушаете диалог, используя визуальную основу.

Прослушайте диалог без текста.

Прочитайте диалог по ролям.

Заполните пропуски в репликах диалога.

Воспроизведите по ролям весь диалог.

Трансформируйте диалог путем изменения одной из реплик.

Составьте диалог по аналогии с образцом в рамках данной темы, но в иной ситуации, при смене собеседников.

Составьте диалог, используя слова по данной теме.

2) Пошаговое обучение составлению диалога предполагает овладение учащимися тактикой построения диалога в соответствии с речевыми намерениями общающихся и с учетом складывающегося и развивающегося между ними взаимодействия.

Особенностью начального этапа обучения французскому языку является овладение основными правилами чтения букв, буквосочетаний, отдельных слов и т.д. Необходимо не только научить детей механически воссоздавать звуковую структуру французских слов, предложений и текстов по их графической модели, но и вырабатывать у учащихся одновременно навыки осмысленного чтения.

Технике чтения лучше обучать на интернациональной лексике, понимание которой облегчается узнаваемостью и наличием похожего слова в родном языке. Рекомендуются использовать французские имена собственные, (имена людей, географические названия и т.д.).

Методически целесообразно и эффективно обучать технике чтения на словах, которые войдут в активный лексикон уже на первых уроках. Обучение технике чтения учащихся должно носить занимательный характер.

После устного вводного курса и овладения самыми элементарными навыками техники чтения на французском языке письменный текст во всех его формах становится для учащихся неотъемлемым средством и

способом формирования коммуникативной компетенции. Развитие у детей умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или устного источника информации осуществляется на первом

этапе обучения преимущественно на основе несложных текстов-историй и учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты.

Литературы:

1. Щепилова А.В. «Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному» - М.: ООО «Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС», 2015 – 245 с.
2. Селиванова Н.А. «Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5 – 9 классы» - М.: «Просвещение», 2019 – 78 с.
3. Утробина А.А. «Методика преподавания и изучения иностранного языка» - М.: Приор-издат, 2016 – 112 с.
4. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Бутько А.Ф., Петрова С.И. «Настольная книга преподавателя иностранного языка» - Мн.: «Вышэйшая школа», 2018 – 522 с.
5. «Программно-методические материалы. Иностранные языки для школ и классов с углубленным изучением английского, немецкого, французского, испанского языков. Начальная школа» - М.: Дрофа, 2018 – 128 с.
6. www.ziyonet.uz